

ИНТЕРАКТИВНОСТ И ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО

АНДОН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Студент, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Инженерно-педагогически факултет – Сливен

Технически университет - София

Анотация: В съвременното общество, характеризиращо се с бързи промени и сложни процеси, образованието трябва да отговаря на новите изисквания за развитие на широк спектър умения и компетенции.

Статията разглежда същността, значението и приложението на интерактивността и интерактивните методи в съвременното образование. Изследва се философската, педагогическата и психологическата основа на интерактивния подход, като се акцентира върху неговата роля за формирането на активна, мислеца и социално ангажирана личност. Представени са класификации на интерактивните методи според различни автори и се анализират конкретни форми на обучение като дискусии, ролеви игри, казуси, обучителни дебати, симулации и др.

В заключение, статията акцентира върху ролята и значението на интерактивните методи за ангажирането на учениците, развитието на интерес и мотивация, формирането на умения за съвместна дейност и изграждането на положителни отношения между участниците в образователния процес.

Ключови думи: Интерактивност, интерактивни методи, обучение, активно учене, реформаторска педагогика, конструктивизъм, педагогически методи, компетентности, диалог, взаимодействие, ситуационни методи, дискуссионни методи, емпирични методи.

ВЪВЕДЕНИЕ

Глобализацията на съвременното общество, динамичните промени в обществения живот и бурното развитие на иновациите и технологиите определят нашето съвремие и налагат темповете на развитие на детето като цялостна интегративна личност. За да бъде успешна и конкурентна една личност в съвременните условия, е необходимо в процеса на обучение ученикът да развие редица компетентности и нагласи за учене през целия живот.

Традиционното обучение има важна роля в този процес, но то не е достатъчно ефективно за постигането на очакваните резултати. Знанието в неговия академичен вид, запаметяването и възпроизвеждането на факти вече не са предпоставка за реализация и постигане на успех в съвременното общество. Единственият начин образованието да е истински полезно за децата е да създава среда и условия за всестранно усъвършенстване и реализиране на неограничения потенциал на човека за комуникация, за креативно и иновативно мислене чрез нови начини на обучение. Ориентираното към детето преподаване – активното учене, променя позицията на учителя и на ученика, отношенията между учениците и дидактическата среда. [3]

Днес сме свидетели на реформи в българското образование, които са насочени към включването на технологии, методи и средства, чрез които да се повиши интереса и познавателната активност на учениците. Това налага обучението в съвременното училище да създава такива условия на учениците, че те да бъдат активна страна в образователния процес, да имат възможност за изява. [3]

Налага се преход от преподаване, запаметяване и възпроизвеждане на информация към използване на интерактивни методи, активно взаимодействие между участниците в образователния процес, персонализация на учебното съдържание и ориентация към резултати.

Идеята, концепцията за интерактивното обучение (интерактивните методи) често се възприема като нова и съвременна и антипод на т.нар. традиционно обучение. Всъщност не става дума за правене на избор между различни обучения, а за познаване на философско-методологическата база за реализиране на учебен процес и неговите процесуални

характеристики. В този смисъл понятията „традиционно обучение“ и „интерактивно обучение“ се възприемат като еманация на различни подходи към образованието и обучението.

Ако се опрем на думите на Конфуций: **„Три пътя водят към знанието: път на обмисляне – този път е най-благородният, път на подражание – това е най-лекият път, път на опита – този път е най-горчивият“**, можем да кажем, че интерактивността като подход съчетава опита и осмислянето му в условията на непрекъснато взаимодействие на преподавателя с учащите, както и между самите учащи.

ИНТЕРАКТИВНОСТ И ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

През годините понятията „интерактивност“ и „интерактивни методи“ предизвиква небивал интерес сред изследователите. Смята се, че едни от първите, които ги прилагат са представителите на реформаторската педагогика. Сред тях са: Овид Декроли, Петер Петерсен, Рудолф Щайнер, Джон Дюи и др. Възгледите им относно този тип обучение дават сериозен отпечатък върху по-нататъшното развитие на педагогиката.

Овид Декроли е на мнение, че училищната работа трябва да бъде организирана в ателиета, вместо в класни стаи. Там броят на учениците в клас не трябва да бъде над 25 души. Учителите трябва да са наблюдателни, да импровизират и да бъдат творчески настроени. Занятията по четене, писане и математика да са под формата на игра, а останалите да се провеждат чрез наблюдения, сравнения, игри и т.н. Той смята още, че родителите трябва да подкрепят подходите използвани в училище и да помагат на децата си с поставените задачи. [1]

Според известния американски педагог Джон Дюи училището трябва да дава свобода на всеки ученик да участва в различни дейности. Дюи създава „проблемния“ метод и „проективния“ метод, чрез които цели да разгърне творческите способности на учениците. Идеята на Дюи е да ги въвлече в „активно учене“, да стимулира да извършват дейност, различна от това да запомнят и възпроизведат информация. [12].

Роже Кузине смята, че училището трябва да предостави на децата необходимите условия за саморазвитие. Според него такива са: подходяща материална база, богата на нагледни средства и библиотека, както и различни творчески дейности. Кузине създава т. нар. „метод на свободна работа по групи“, чиято идея е учениците сами да изберат с какво ще се занимават между предложените им занимания [1].

Интерес представляват идеите на Рудолф Щайнер, който остава в историята, като създател на Валдорфската педагогика. Училищата, създадени според идеите му се отличават със следните нововъведения: обучават се ученици от двата пола и от различни социални слоеве; въвежда се проектно обучение; акцентира се върху творчески занимания, музика и изкуство; всеки ученик работи според възможностите си; няма количествено оценяване и др. [1].

Освен сред педагозите реформатори, идеята за интерактивното обучение може да се открие и във философията на конструктивизма. Видни негови представители са Жан Пиаже, Мартин Валке, Роберт Гласер, Хауърд Гарднър и др. Според Иван П. Иванов конструктивизмът е теоретичната основа на интерактивното обучение [6].

Някои от най-значимите представители на течението са на мнение, че обучението в училище трябва да превърне учениците от пасивни получатели на знание в активни.

Жан Пиаже смята, че познавателното развитие е резултат от действия, съчетани с елементите на обкръжаващата среда. Детето учи чрез активно изследване и взаимодействие.

Според Роберт Гласер методологията на интерактивното обучение е свързана с това, детето да се научи да мисли в пределите на контекста за предмета. Обучението може да увеличи възможностите на детето да усвоява и съхранява информация в пределите на контекстната структура.

Хауърд Гарднър създава теория за интерактивното обучение на базата на своята теория за множествените интелигентности. Той вярва, че обучението трябва да изследва реални материали в обстановка с богати възможности за стимулиране на ученето [6].

В днешно време въпросът за интерактивните методи отново е актуален сред изследователи от цял свят. В руската педагогическа литература интерактивните методи са разглеждани като средство за мотивиране и активизиране на учениците в групова дейност и прилагане на творчество при изпълняване на задачите. В трудовете на Ирина Жакулина и Елена Пуртова те са представени като методи, насочени към широко взаимодействие между самите ученици, а не толкова между ученик и учител. Надежда В. Гредасова определя активните методи на обучение като набор от педагогически дейности и практики, които мотивират учениците да усвояват активно и творчески учебния материал [5].

Едни от най-съдържателните изследвания на интерактивните методи в българската педагогическа наука принадлежат на: В. Гюрова „Интерактивността в учебния процес“ и Иван П. Иванов „Интерактивни методи на обучение“.

Краткият очерк, който направих отразява само малка част от теориите по изследвания проблем, но представя основните становища на изследователите. Повечето от тях са на мнение, че резултатите от употребата на интерактивни методи са:

- Формиране на активна позиция на учениците;
- Създаване на учебни умения и навици;
- формиране на критично мислене у учениците;
- По-добро изпълнение на поставените задачи;
- По-добро взаимодействие между група от ученици или учител ученик;
- Стимулиране на творческото мислене на децата;
- По-добро усвояване на учебния материал;
- Мотивиране на учениците за постигане на по-добри резултати.

СЪЩНОСТ НА ИНТЕРАКТИВНОСТТА

Някои учени обясняват произхода на интерактивността с думата „интеракция“. Широко разпространено е тълкуването на понятието като съвкупност от две ядра с латински корени „inter“ със значение „между“ или „заедно“ и „actio“, което има значение „действие, което се предприема за постигане на определена цел“. Преведен от английски глаголят „interact“ означава взаимодействие си, влияем си [5].

Емилия Василева определя интеракцията за конструктивно взаимодействие, което е:

- Във връзка със стимулирането на вътрешната мотивация;
- Активизиране на познавателните процеси;
- Създаване на емоционална нагласа;
- Формиране на активна позиция на ученика;
- Удовлетворяване на потребностите от общуване, самоизява, нови впечатления;
- Развитие на общо учебните умения и навици и др. [2].

Според В. Гюрова, В. Божилова, В. Вълканова и Г. Дерменджиева в образованието интерактивността се проявява в процеса на взаимодействие между учител и ученик, между самите ученици, между членовете на по-голяма група учащи – класа. Това взаимодействие се обуславя от наличието на интерактивни умения, а тези умения се отнасят до взаимоотношенията човек-група, човек-човек, както и до личната ефективност на всяка личност. От друга гледна точка понятието „интерактивност“ може да се определи като съвместна усилена дейност, при която резултатът се постига чрез общи усилия и действия на участниците в процеса на обучение. [4].

В най-общ смисъл интерактивността може да бъде разглеждана като всяка форма на двустранна комуникация. Тя може да бъде между двама или повече души; човек и електронна система; две или повече електронни системи. В образованието за интерактивна се смята всяка

форма на комуникацията между учащите и преподавателите, самите учащи, както и между учащите и учебните ресурси.

СЪЩНОСТ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ

Интерактивните методи често се третираат като новост в образователната система изобщо. Но този въпрос е спорен. Смята се, че корените на интерактивните методи се намират в Древността. Тогава образец за учебен диалог е Сократовата беседа, а днес на практика беседа-та като метод е широко разпространена – използва се и като активен, и като интерактивен метод на обучение.

Според В. Шивачева терминът „интерактивни методи“ започва често да се употребява през 20 век като се свързва с думата „интеракция“, която означава взаимодействие. Първоначално интерактивността се изследвала от психолозите, а днес вече и от педагози. [14].

Често в литературата се говори не само за интерактивни, но и за „активни методи“ на обучение. В тази връзка А. Кръстева твърди, че понятието „активни методи“ е използвано за първи път в концепцията на Д. Дюи като синоним на „интерактивните методи“. Според Д. Дюи, методите на обучение трябва да бъдат такива, че ученикът да се стимулира за активно участие в учебния процес. [9].

В. Гюрова определя интерактивните методи като „методи, които изискват партньорски взаимоотношения, диалогов вид комуникация (на базата на предварително уточнени договорености и процедури) между самите учащи, между учащите и интерактивната мултимедия, между учащия/учащите и обучаващия. В резултат от взаимодействието е възможно повлияване, обогатяване и/или промяна на първоначалното мнение и позиция по определен въпрос и при двете страни, участващи във взаимодействието (учащи и обучавани)“. [4].

Пл. Радев предлага дидактическа дефиниция на интерактивните методи: интерактивният метод „е форма на продуктивно и реципрочно диалогово и полилогово взаимодействие между субектите в процеса на обучение лице в лице, чрез която се обменят информация, идеи, дейности, състояния и съвместно се постигат конкретните цели на обучение върху основата на три онтологични равнища – личностно, социално, духовно“ [11].

Авторът подчертава, че интерактивността има две форми: интерактивност f to f (лице в лице) и интерактивност k to k (клавиатура с клавиатура). Същност става дума за две различни интерактивни системи – система, базирана на човешките взаимоотношения, и технологично-базирана интерактивна система. В посочената дефиниция на интерактивните методи ясно се открояват следните характеристики:

- Интерактивният метод е форма на взаимодействие, начин, по който се организира взаимодействието;
- Във взаимодействието участват две или повече от две страни;
- Взаимодействието се реализира на базата на предварително поставени цели;
- Процесът на взаимодействие е процес на обмен на информация, идеи, дейности и състояния;
- Взаимодействието води до определен резултат за всички страни, които участват;
- Резултатът за всяка страна се постига на три нива – личностно (персонално развитие, интелектуално развитие), социално (развитие на уменията за социално взаимодействие, социална и емоционална компетентност и интелигентност) и духовно (интраперсонално).

С. Кашлев посочва употребата на термина „интерактивен“ в различни вариации – „интерактивни методи“, „интерактивна педагогика“, „интерактивен педагогически процес“, „интерактивно взаимодействие“, като при всички той се използва със значение алтернатива на традиционните методи. [7].

„Интерактивните методи се свързват с една нова философия и практика, в чиято основа са активното учене, екипното, многопосочното взаимодействие в процеса на обучение.“ [9].

„Интерактивните методи имат преимущество, че директно влияят върху изграждането на положителни модели на поведение. Използването им в образователния процес е вече школа по съблюдаване правата на другите участници в екипа, придържане към определени правила, спазване на ред, приет за всички.“ [9].

А. Кръстева посочва за предимство на интерактивните методи това, че те притежават възможност учениците да общуват активно помежду си, да променят мнението и вижданията си по различни проблеми чрез участие в диалог, анализирайки различни ситуации, като вземат решение за даден проблем и го съпреживеят, като оценяват себе си при изпълнението на поставени задачи (рефлексия), също така се мотивират за участие поради посочените предимства на интерактивните методи. Определят се три вида взаимоотношения в интерактивното взаимодействие: между ученик и учител, между ученик и екип, между екип и екип. [9].

А. Кръстева твърди, че чрез интерактивните методи се формират компетенции като критично мислене, точно и ясно формулиране на собствени становища и чувства, способност за изслушване на другите, уважение на чуждото мнение, продължителна концентрация върху определен проблем, решаване на проблеми, сътрудничество, формиране на умения за оценяване, самооценяване, самоконтрол. Авторката подчертава, че развитието на тези умения се постига чрез осигуряването на активно участие на всички участници в екипа по поставената задача (проблем), като така учениците се ангажират и емоционално с проблемната ситуация, за тях тя придобива личностен смисъл и по този начин се повишава мотивацията им за участие в учебния процес. [9].

Според Н. Атанасова интерактивните методи формират умения за генериране на идеи, формиране и проверяване на хипотези, дискутиране, вземане на решения. Това твърдение, така представено, може да се отнесе към всяка една сфера на дейност, което ми дава основание да заключа, че интерактивните методи могат да се използват не само в образованието, но и във всяка сфера от живота на човек, свързана с неговата дейност.

Чрез интерактивните методи може да се постигне и се постига качествен процес на обучение, който напълно отговаря на потребностите на обществото от изграждане на креативни личности, но и на необходимостта за социализация, комуникация на всеки от учениците. [1]

Д. Тодорина е на мнение, че интерактивните методи са ефективни когато:

- Ограничават пасивността в учебно-възпитателния процес;
- Създават подходящи условия за превръщане на учениците от пасивни в активни субекти;
- Повишават шансовете за личностно развитие;
- Създават по-висока култура на общуване;
- Изграждат „социално-значими личностни качества“. [13].

От изложеното по-горе може да се направи извода, че не са нови интерактивните методи, а начинът на използването им в днешната образователна среда, средствата чрез които се реализират, нови са някои от целите, които се постигат с тяхното използване. Възможна е и комбинация както между интерактивни методи, така и между традиционни и интерактивни методи на обучение, като главната цел все пак остава развитието на личността.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ

В научната литература съществуват множество опити за класификация на интерактивните методи. Различните автори ги характеризират по признаци от разнороден характер. Част от тях разделят интерактивните методи на три вида: Ситуационни методи, Дискусионни методи и Опитни (емпирични) методи. Други ги групират в зависимост от целите, за които се използват. На база на тези разработки, ще изброя основните класификации:

Според Ив. П. Иванов те се разделят на:

- **Ситуационни** (метод на конкретните ситуации, казус, симулация, ролева игра). В учебния процес се използват за илюстриране или получаване на обратна връзка, за формиране на умения и навици, за затвърдяване на знанията и уменията, за проверка и оценка;

- **Дискусионни** (анкета, беседа, мозъчна атака, Мисловни карти, Метод 635, SWOT-анализ, пирамида, светкавица, лавина/снежна топка, завъртане в кръг, съчинения, панелна дискусия, светофар, аквариум, рисуване на идея, дискусия, обсъждане, дебати);

- **Емпирични** (опитни – метод на проектите, експеримент и др.).[6].

Здравка Костова разглежда тези методи като иновации в обучението, като ги класифицира като:

- Симулации;
- Казуси;
- Изпълнение на роли;
- Игрови симулации;
- Мозъчна атака;
- Дискусия. [8].

Според друга класификация на активните методи и техники Л. Попова ги разделя на:

- Методи и техники за събиране на информация – пирамида, лавина, записване на идеи, SWOT – анализ, светкавица, завъртане или кръг, светофар, разделен постер, допитване с картончета;

- Методи и техники за генериране на творческо обобщаване на идеи – мозъчна атака, съчинения, мозъчни карти, рисуване на идеи; Дискусионни методи – дискусия, панелна дискусия, решаване на казуси, дебати, „аквариум“, решаване на казуси, „сачмен лагер“;

- Игрови методи – ролеви игри, симулационни игри, ситуационни игри, игри-драматизация;

- Методи и техники за обобщаване на информация – трите най – важни неща, разделен постер, допитване с точки, „дисонанс“;

- Методи за ръководене на учебния процес – презентиране, „барометър на настроението“;

- Методи използвани в професионалното обучение – метод на подражанието, „пет стъпала“, учебна задача, метод на водещия текст, проектен метод, „учебна работилница“. [10].

С. Кашлев разделя интерактивните методи в следните групи:

- Методи за създаване на благоприятна атмосфера, за организация на комуникацията;

- Методи за обмяна на дейности – кръгла маса, интервю, аквариум и др.;

- Методи за мисловна дейност – цветни фигури, избор, смяна на събеседника, самооценка и др.;

- Методи, чрез които учениците създават индивидуален смисъл на проблема, който изучават – довърши фразата, асоциации, работа с понятия и др.;

- Методи за рефлексивна дейност – рефлексивен кръг, мини-съчинение, ключова дума, довърши фразата и др.;

- Интерактивни игри – хотел, икебана, училище и др.

Наличието на многобройни класификации на интерактивните методи показва тяхното голямо разнообразие и възможностите, които те могат да предложат за обучение и взаимодействие с учениците. [7].

СПЕЦИФИКА НА НЯКОИ ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Някои от по-широко използваните методи за създаване на интерактивна образователна среда в училище, са:

Беседа – това е метод на диалога, чрез който учителят и учениците разменят информация, споделят опит, размисли, чувства и идеи. Обсъждането е открито, целта е по-скоро междуличностно разбиране, отколкото отговор на специфичен въпрос или проблем.

Чрез беседа могат да се реализират различни задачи, свързани с възможностите за: актуализиране опита на учениците; получаване на нови знания; активизиране на въображението; обобщаване на знанията; контрол и оценка и д.р. Обикновено беседата се включва като интегративна техника в други методи (мозъчна атака, ролеви игри и упражнения).

Друга разновидност на метода е т. нар. „Обучаваща беседа“ – преподавателят „води“ ученика към формулировката на даден отговор или към съгласие (Сократова беседа).

Пирамида – използва се предимно за събиране на информация, резултат от индивидуална работа, в двойка, четворка и т.н. Цели се осмисляне на информацията и достигане до обобщение, чрез обединяване около приемливо за всички мнение. Осъществява се в следните стъпки:

Всеки ученик самостоятелно отбелязва характеристиките, които преценява за важни. Следва обсъждане в двойки и обединяване на двойката около общо мнение. Не е задължително то да съвпада с индивидуалните мнения на всеки от участниците. След това се обсъжда в четворка и се търси общо за четиримата мнение. Говорител на четворката представя общото мнение пред останалите от класа.

Така се продължава в геометрична прогресия до образуването на две големи групи в класа. На този етап участниците могат да бъдат нечетен брой, така че всеки от класа да бъде включен. Двете групи записват на дъската чрез флипчарт своите позиции. Записаните становища се сравняват от учителя или ученика и се обобщава мнението на класа по въпроса.

SWOT – анализ – определя се като интерактивна техника, при която отделната личност или група изследва характеристиките: силни страни, слаби страни, възможности и опасения на определена личност или проблем. Осигуряват се условия за взаимен обмен на информация, опит, за интеракции между участниците за решаване на определена задача, за взаимно обогатяване на тяхната култура и взаимоотношения. Чрез този метод се правят успешни опити за анализиране на важни въпроси от педагогическата теория и практика.

Лавина (Снежна топка) – метод, при който устно или писмено се поставя проблем. При писменият вариант листът преминава през всички ученици, като всеки записва мнението си. Накрая се прочита информацията събрана чрез лавината. По този начин се достига до пълно и подробно представяне на исканата информация. Учителят може да направи някои допълнения, ако има нужда. Така се обогатяват знанията на всички участници.

Мозъчна атака (брейнсторминг) – метод, който дава възможност за кратко време да се приложат голям брой идеи за решаване на даден проблем. При него времето за генериране на идеи е отделено от времето за оценяване на тяхното качество, което освобождава изявата на креативните способности.

Аквариум – интерактивен метод, чрез който се постига общо решение чрез консенсус. При него в центъра на залата или класната стая група ученици – експерти (рини) – дискутират по даден проблем, който преди това е бил обсъден в обособените групи. Останалите ученици наблюдават и си водят бележки относно съдържанието и процеса на обсъждане, междуличностна динамика, стратегии за вземане на решения и др.

Мисловните карти – един от широко използваните в педагогическата практика интерактивни методи е методът на мисловните карти. Интелектуалните карти (от английски: Mind Map – мисловни карти, карти на знанието) са удобен начин за изобразяване на процеса на общото системно мислене с помощта на схема. Могат да се използват за генериране, структуриране и нагледно представяне на идеи, както и като помощно средство за обучение и организиране на информация, разрешаване на конкретен проблем или вземане на решения. Основани са на използването на една централна идея, от която се разклоняват асоциираните с

нея идеи или категории, като всяка отделна идея е представена чрез ключова дума и визуални елементи (изображения, цветове, схеми, форми).

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО

При интерактивните методи в голяма степен се набляга върху широк спектър от комуникации и взаимодействия и особено върху житейския опит на учениците. Взаимодействието при интерактивното обучение се различава от това при традиционното. От съществено значение е активното взаимодействие между учителя и различните групи ученици, между учителя и отделния ученик, между самите ученици. Учениците пълноценно се включват в различни форми на диалогично общуване. В процеса на прилагане на интерактивните методи учениците си взаимодействат чрез речта и други средства за общуване - мимики, жестове, постъпки, действия. Това помага на учениците да овладеят на достатъчно високо равнище комуникативно-речевите умения, които са основен компонент на учебната дейност, в която се осъществяват такива действия като четене, слушане /възприемане на информацията/, а също и говорене и писане /т.е. предаване на информацията/. В процеса на взаимодействие учениците се научават да излагат съдържанието на видяното, чуто, прочетеното, да анализират ситуации, постъпки, явления, да изказват свои мнения и да правят оценки. От тях се изисква внимателно да слушат изказванията на събеседниците си, да се стремят да не ги прекъсват, а да ги изслушват докрай, независимо от собственото си становище, да умеят да доказват и отстояват своите възгледи, когато са убедени в правотата им, както и да се съгласяват с мнението на другите в случай, че осъзнават погрешността на своето. Така те се приучват да спазват нормите и правилата за изказване в условията на общуването, приети в общуването, както и изискванията към поведението на участниците в общуването, приети в обществото.

Какво се постига в резултат на взаимодействието? Какъв е педагогическият ефект? Акцентът се премества от пасивното, механично учене към „учене чрез действие“, „учене чрез участие“. Учениците се учат чрез наблюдения, дискусии, изследвания, синтез. Осигурява се възможност за самообучение - учениците влизат в ролята на „учители“ по отношение на своите ученици. Друго характерно проявление на тези методи е възможността да се представя широк спектър от различни гледни точки, да бъдат избирани различни от собствените схеми на мислене. Развиват се определени умения: за търсене и намиране на определена информация, откриване на обща идея, разкриване на взаимовръзки, критично четене и слушане, толерантна комуникация, ефективна дискусия, презентация, интерпретация, правилен избор на решение и др.

Чрез интерактивните методи се стимулират междуличностните взаимоотношения. Формира се интелектуална, психологическа и социална готовност за участие в общуването и практическа реализация на тази готовност.

Интерактивните методи целят повече и по-качествени взаимодействия между самите участници и между тях и водещия. Това дава възможност за личностно развитие на участниците на основата на съпреживяване, диалог, анализ, вземане на решения. Тези методи означават постоянна обратна връзка, постоянна ангажираност на участника, постоянно търсене на общи решения.

Чрез интерактивните методи на обучение се постига:

- **Ангажиране** – Учителите често чувстват, че някои от учениците им „са някъде другаде“. Интерактивните методи позволяват всеки да се включи в учебните дейности;
- **Развитие на интерес и мотивация** – Признато е, че значим образователен опит се усвоява чрез игра и използване на занимателни елементи в обучението. Интерактивните методи, с разнообразния ресурс, който активизират, съдействат за разнообразяване на учебната дейност;

- **Развитие на умение за съвместна дейност** – Сътрудничеството е в основата на човешкия напредък. Способността за ефективна комуникация, която се изгражда чрез интерактивните методи, е основно умение във всички сфери на живота;
- **Развитие на положителни отношения между учениците и преподавателя** – Позитивните взаимоотношения, които се установяват посредством интерактивните методи, укрепват вярата в собствените сили и стимулират желанието за успех.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интерактивните методи на обучение намират все по-широко приложение в хода на модернизацията и приобщаването на училището към съвременните образователни стандарти. Чрез тях се създават условия за активно учене, учениците самостоятелно откриват и трансформират информация, споделят, обсъждат, учат другите и това е най-добрият начин за изграждане на собственото познание. Интерактивните методи на обучение подпомагат преодоляването на механичното и репродуктивно възпроизвеждане на информацията; повишават съзнателността в учебния процес и позволяват на ученика да осъзнае ролята на знанието в своя живот. Чрез системното им приложение се повишава значението на взаимодействието в процеса на обучение – както между връстниците, така и с възрастните, засилват се социалните аспекти на ученето.

В заключение, бих насочил вниманието към една мисъл на Саймън Вейл: **„Най-важната част от образованието е преподаването на смисъла на това да се знае...“** А смисълът на наученото се постига в най-голяма степен тогава, когато учащите са активни и сами конструират своето знание, а обучението е планирано и реализирано като интерактивно, чрез диалогови методи и даване на постоянна обратна връзка както от преподавателя към учащите, така и между самите учащи, чрез провеждане на дискусии и коментари върху учебната проблематика, чрез проиграване на учебни ситуации и ролеви игри, чрез прилагане на трикомпонентно оценяване – самооценка на учащия, взаимно оценяване и оценяване от преподавателя. Така ще могат да се реализират и основни принципи на обучение като: „учене от опита“, „рефлексивност“, „концептуалност/систематичност“ и „интерактивност/действеност“ и ще се създаде „среда за преживяване на наученото“.

ЛИТЕРАТУРА

1. Атанасова, Н. Интерактивните методи на обучение като иновация в българското образователно пространство – исторически корени, сп. „Образование и квалификация“, №2, с. 29 – 37, 2008
2. Василева, Е. Съвременното начално училище. Ученикът, образователното пространство, учебникът. Теоретични акценти, Фондация Просвета, С., 2008
3. Витанов, Л. и др. Методи и техники за активно учене. УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2015.
4. Гюрова, В., Божилова, В., Вълканова, В., Дерменджиева, Г. Интерактивността в учебния процес, София, 2006
5. Дончева, Ю. Интерактивните методи на обучение – неразделна част от цялостната система на дидактичните методи, Сб. доклади от годишна университетска конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, бр. 1, с. 61, 2015
6. [Иванов, И. Интерактивни методи на обучение, Юбилейна научна конференция с международно участие 50 години ДИПКУ – Варна: Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век, 2005](#)
7. Кашлев, С. Интерактивные методы обучения педагогике. Высшая школа, Минск, 2014
8. Костова, З. Как да учим успешно - иновации в обучението, София: Педагог, 1999
9. Кръстева, А. Иновации в училищното образование: Теоретични и приложни аспекти, Велико Търново, 2004
10. Попова, Л., В. Гюрова, Р. Дракева и др., Методическо ръководство за обучение на възрастни, С., 2007
11. Радев, П. Интерактивни методи в обучението. – В: Интерактивните методи в съвременното образование. Сборник с научни статии. Благоевград, 2010
12. Ризов, И. Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в начална училищна възраст, Методическо ръководство, Варна: Съучастие, 2009
13. Тодорина, Д. Интерактивни методи в средното и висшето училище: учебно помагало, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2012
14. Шивачева, В. Интерактивни технологии в обучението на бъдещите учители, Габрово, 2009